

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, СИСТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ И ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В ФОРМИРОВАНИЕ АНГИОПАТИЯ

Мамадиярова Дильшода Умирзоковна

Ассистент кафедры физиологии СамГМУ, к.м.н.

Уктамов Дёрбек Шухратович

ординатор 2 курса и ординатор кафедры оториноларингологии СамГМУ №2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841206>

Аннотация: Окислительный стресс — это дисбаланс между выработкой свободных радикалов и перекисным окислением липидов, с одной стороны, и активностью антиоксидантных систем (ферментативных и неферментативных), с другой стороны. По-видимому, окислительный стресс может вызывать развитие и осложнения ряда заболеваний, включая диабет, атеросклероз, новообразования, воспаление, гипертонию и т.д. Дисбаланс прооксидантов и антиоксидантов при сахарном диабете может быть обусловлен неферментативным гликированием белка, аутоокислением глюкозы, усилением сорбитол-пути, снижением активности антиоксидантных ферментов и истощением некоторых неферментативных поглотителей. Кажется, что мы можем частично уменьшить развитие и прогрессирование диабетических ангиопатий, снижая окислительный стресс посредством приема добавок-поглотителей, использования гипотензивных препаратов с антиоксидантными свойствами и противодиабетических пероральных средств с антипероксидативной активностью.

Ключевые слова: воспаление, ангиопатия, окислительный стресс, цитокины, антиоксидант.

ВВЕДЕНИЕ

Генетика является ключевым фактором, который управляет восприимчивостью к окислительному стрессу. В организме окислительная нагрузка регулируется балансом между прооксидантными генами, которые организуют процессы, которые производят виды окислителей, в то время как антиоксидантные гены помогают тем, которые участвуют в очистке этих видов. Вместе эти два компонента помогают поддерживать окислительный баланс в организме. Генетические вариации могут влиять на экспрессию и активность кодируемых белков, которые затем могут влиять на их эффективность в регулировании окислительно-восстановительных процессов, тем самым увеличивая риск окислительного стресса. В этом обзоре изучаются однонуклеотидные полиморфизмы (SNP), которые имеют отношение к окислительному стрессу, путем изучения вариаций в прооксидантных генах, таких как XDH, CYBA, CYP1A1, PTGS2, NOS и MAO, и антиоксидантных генах, включая SOD, CAT, GPX, GSS, GLUL, GSR, GSTM1, GSTM5, GSTP1, TXN и HMOX1. Раннее выявление лиц с повышенным риском окислительного стресса возможно благодаря оценке последовательности этих генов. Интеграция генетических знаний в меры по управлению окислительным стрессом может проложить путь для персонализированной медицины, которая адаптирует подходы к здравоохранению к индивидуальным генетическим профилям. Эффективная генетическая оценка вместе с рутинной количественной оценкой биологических маркеров может улучшить и

контролировать стратегии лечения, улучшая подходы к смягчению, которые поддерживают клеточное здоровье и способствуют долголетию.

Кислород является основополагающим элементом для жизни и играет решающую роль в извлечении энергии посредством окислительных процессов в организме человека. Эта метаболическая необходимость, хотя и существенная, одновременно приводит к появлению транзиторных сущностей, включая активные формы кислорода (АФК) и активные формы азота (АФА), в первую очередь происходящих из митохондрий (Scandalios, 2005). Хотя избыток АФК и АФА имеет решающее значение для иммунной защиты и клеточной сигнализации, он может нанести вред организму, модифицируя липиды, ДНК, РНК и белки, вызывая пагубные окислительные реакции (Scandalios, 2005). Для противодействия окислительному повреждению организм человека выработал сложный механизм антиоксидантной защиты, включающий эндогенные и экзогенные антиоксиданты. Антиоксиданты играют решающую роль в защите от окислительного стресса, предотвращая образование активных форм, очищая, нейтрализуя и удаляя активные формы, ингибируя окислительные цепные реакции и хелатируя активные металлы, тем самым борясь с окислительным стрессом. (Scandalios, 2005). Окислительный стресс (ОС) определяется как дисбаланс между окислителями и антиоксидантами в пользу окислителей, что приводит к нарушению окислительно-восстановительной сигнализации и молекулярным повреждениям (Scandalios, 2005).

Заключение

Генетическая оценка помогает понять вариации ферментов и путей, связанных с окислительным стрессом, предлагая понимание врожденного потенциала людей производить и бороться с видами оксидантов. Она позволяет на ранней стадии выявлять тех, кто подвержен более высокому риску состояний, связанных с окислительным стрессом, что позволяет своевременно разрабатывать стратегии смягчения. Интеграция генетических знаний в лечение облегчает персонализированную медицину, адаптированную к генетическому профилю человека. Кроме того, оценка биологических маркеров отражает фактические уровни окислительного стресса в организме, что имеет решающее значение для эффективного управления окислительным стрессом.

References:

1. Barbosa, P., Abo El-Magd, N. F., Hesketh, J., and Bermano, G. (2022). The role of rs713041 glutathione peroxidase 4 (GPX4) single nucleotide polymorphism on disease susceptibility in humans: a systematic review and meta-analysis. *Int. J. Mol. Sci.* 23 (24), 15762. doi:10.3390/ijms232415762
2. Andreadi, A., Bellia, A., Di Daniele, N., Meloni, M., Lauro, R., Della-Morte, D., et al. (2022). The molecular link between oxidative stress, insulin resistance, and type 2 diabetes: a target for new therapies against cardiovascular diseases. *Curr. Opin. Pharmacol.* 62, 85–96. doi:10.1016/j.coph.2021.11.010
3. Мамадиярова Д. У. ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНЯМ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЯ //Сучасні тенденції розвитку науки

(частина II): матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 25-26 квітня 2020 року.–Київ: МЦНіД, 2020.–56 с. – С. 38.

4. Мамадиярова Д. У. Эффективность влияния программы тренинговых занятий по профилактике профессионального стресса у будущих врачей общей практики //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 8 (93). – С. 30-37.

5. Мамадияров М. У., Мамадиярова Д. У. PHYSIOLOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE PHYSICAL FUNCTION OF THE HUMAN ORGANISM //Re-health Journal. – 2020. – №. 2. – С. 55-58.

6. Мамадиярова Д. У. РОЛЬ ЗАНЯТИЙ МЕДИТАЦИЕЙ ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ НЕРВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ //Том-2. – 2021. – С. 624.

7. Umirzakovna M. D. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

8. Мамадиярова Д. У. Уровни профессионального стресса у врачей общей практики //Сборники конференций НИЦ Социосфера.–Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro. – 2020. – Т. 18. – С. 14-17.